

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Баттакова К.А.

докторант

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Нур-Султан, Казахстан*

Саипов А.А.

д.п.н., профессор

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Нур-Султан, Казахстан*

GEOGRAPHY OF MORBIDITY OF THE URBAN POPULATION OF THE KARAGANDA REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Battakova K.,

doctoral student

*L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Nur-Sultan, Kazakhstan*

Saipov A.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

*L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Nur-Sultan, Kazakhstan*

Аннотация

В статье проведено исследование по оценке географии заболеваемости населения урбанизированных территорий по городам Карагандинской области Республики Казахстан за десятилетний период с 2012 по 2021 годы. Наибольшие значения наблюдались по заболеваниям органов дыхания, травмам и отравлениям, мочеполовой системы и болезням системы кровообращения.

Abstract

The article conducted a study to assess the geography of morbidity of the population of urbanized territories in the cities of the Karaganda region of the Republic of Kazakhstan for a ten-year period from 2012 to 2021. The highest values were observed for respiratory diseases, injuries and poisoning, genitourinary system and diseases of the circulatory system.

Ключевые слова: города, Карагандинская область, медицинская география, заболеваемость, мониторинг, здоровье.

Keywords: cities, Karaganda region, medical geography, morbidity, monitoring, health.

Карагандинская область расположена в центральной части республики, площадь территории составляет 428 тыс. км², областным центром является г. Караганда, плотность населения в среднем составляет по области на 1 км² территории 3,2 человека. В области 11 районов, 11 городов, 10 поселков, 421 сельский населенный пункт в составе 187 сельской администрации [1].

Экологическое состояние территории Карагандинской области в значительной степени обусловлено антропогенными факторами, которые нередко превышают экологические возможности окружающей среды, нарушают ее нормальное функционирование, что оказывает негативное влияние на существование человека. Меры предотвращения негативного влияния техногенных факторов на здоровье населения как лимитирующего звена для дальнейшего развития экономики имеют важное значение в РК [2, 3].

Цель работы – изучение распространенности заболеваний среди населения Карагандинской области Республики Казахстан. Основной задачей работы стало результаты сравнительного анализа заболеваемости по основным классам болезней среди жителей субъектов Центрального Казахстана, расположенных в промышленном центре.

Работа выполнена на основе материалов медицинской статистики Республики Казахстан по демографии и заболеваемости взрослого населения, Статистических сборников Министерства здравоохранения РК «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения», Карагандинского филиала РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗРК, официальные данные Бюро национальной статистики.

Показатели заболеваемости изучались за период с 2012 по 2021 годы.

Полученные результаты свидетельствуют, что показатель общей заболеваемости в Карагандинской области на 100 тыс. населения за десятилетний период увеличился. Данный показатель на уровне от 37246,1 в 2012 году; 36121,3 в 2013 году; 33954,4 в 2014 году; 36634,5 в 2015 году; 34176,3 в 2016 году; 32836,9 в 2017 году; 33691,5 в 2018 году; 31759,4 в 2019 году; 31951,7 в 2020 году до 43282,7 в 2021 году (рисунок 1). Рост заболеваемости в 2021 году связан с распространенностью коронавирусной инфекцией.

Исследование общей заболеваемости по классам болезней выявило доминирующие значения по болезням органов дыхания; травмам и отравлениям; болезням мочеполовой системы; болезням системы кровообращения. Так, за 2012 год заболеваемость органами дыхания занимает первое место на 100 тыс. населения 9792,3; за 2013 год 9005,9; 2014 год – 8476,8; 2015 год – 9049,2; 2016 год – 8979,5; 2017 год – 8330,8; 2018 год – 8243,9; 2019 год – 7594,3; 2020 год – 7593,1; 2021 год – 8105,7 (рисунок 2).

Рисунок 1. Общая заболеваемость (на 100 тыс. населения)

Рисунок 2. Заболеваемость по классам болезней населения Карагандинской области (на 100 тыс. населения)

Травмы и отравления занимают второе ранговое место в структуре заболеваемости населения Карагандинской области на 100 тыс. населения, за 2012 год показатель составил 5824,0; за 2013 год 5634,2; 2014 год – 6285,3; 2015 год – 3413,4; 2016 год – 6163,1; 2017 год – 5502,6; 2018 год – 5250,7; 2019 год – 4998,6; 2020 год – 4997,9; 2021 год – 3720,0.

Третье ранговое место в структуре заболеваемости за болезнями мочеполовой системы, за 2012 год показатель составил 4592,3; за 2013 год 4332,8; 2014 год – 4019,8; 2015 год – 3430,3; 2016 год – 3957,8; 2017 год – 3470,3; 2018 год – 3652,7; 2019 год – 3325,6; 2020 год – 3351,5; 2021 год – 2803,9.

Наибольшие показатели заболеваемости отмечены также по болезням системы кровообращения, за 2012 год показатель составил 2400,0; за 2013 год 2451; 2014 год – 2437,2; 2015 год – 2268,6; 2016 год

– 2329,2; 2017 год – 2840,3; 2018 год – 3662,8; 2019 год – 3699,0; 2020 год – 3697,1; 2021 год – 2850,2.

При изучении десятилетнего периода показателя заболеваемости населения, проживающего в Карагандинской области РК в разрезе городов выявлено, что лидирует г. Абай (рисунок 3).

За 2012 год общая заболеваемость в г. Абай на 100 тыс. населения 53995,7; за 2013 год 63531,7; 2014 год – 48463,3; 2015 год – 46866,4; 2016 год – 43939,8; 2017 год – 41697,8; 2018 год – 53130,1; 2019 год – 42806,4; 2020 год – 43592,6; 2021 год – 53371,2.

Доминирует также г. Шахтинск, за 2012 год общая заболеваемость в г. Шахтинск на 100 тыс. населения составила 48763,5; за 2013 год 53047,7; 2014 год – 47125,2; 2015 год – 43489,7; 2016 год – 43409,2; 2017 год – 44126,1; 2018 год – 46576,1; 2019 год – 42511,1; 2020 год – 44480,8; 2021 год – 45039,8.

Рисунок 3. Заболеваемость населения по городам Карагандинской области РК

Наибольшие показатели выявлены и в г. Караганда, за 2012 год общая заболеваемость в г. Караганда на 100 тыс. населения составила 41176,8; за 2013 год 39135,7; 2014 год – 37905,8; 2015 год – 38469,6; 2016 год – 42834,9; 2017 год – 37197,1; 2018 год – 44593,2; 2019 год – 42139,9; 2020 год – 45626,7; 2021 год – 55467,4.

Следует отметить, что за 2021 год первое ранговое место по показателю общей заболеваемости занимает г. Жезказган (60467,8 на 100 тыс. населения); второе ранговое место – г. Караганда (55467,4 на 100 тыс. населения); третье – г. Абай (53371,1 на 100 тыс. населения).

Наименьшие показатели за 2021 год отмечены по показателю общей заболеваемости в г. Топар (28457,9 на 100 тыс. населения); г. Балхаш (29527,7 на 100 тыс. населения); г. Темиртау (30289,03 на 100 тыс. населения).

Таким образом, полученные результаты выявили региональные различия показателя заболеваемости на 100 тысяч населения с преимущественным ростом в городах Абай, Шахтинск, Караганда, Темиртау, Жезказган, где расположены промышленные горно-металлургические, предприятия АО УД «АрселорМиттал», ТОО «Корпорация Казахмыс», угледобывающая шахта «Абайская». Следует учесть дальнейшее изучение влияния географического положения и возможного влияния неблагоприятных факторов объектов окружающей среды на общественное здоровье населения Центрального Казахстана.

Список литературы

1. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан // Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. - 2020.- 545 с.

2. Гребенева О.В., Алешина М. Ю., Смагулов Н. К. Современная оценка загрязнения атмосферного воздуха в г. Караганде. // Экология и гигиена. - №3.- Караганда, 2018.- С.26-31.

3. Филатов Б. Н. Гигиеническая оценка загрязнения территории химически опасного производства /Б. Н. Филатов, Н. И. Латышевская, А. В. Васильков //Гигиена и санитария – 2010. – №4. – С. 34-38.